

5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	3	5	5	4	5	3	5
4	4	3	3	4	4	4	4	5
4	4	4	4	3	4	3	4	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	5	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	3	3	2	4	3	3	4	5
4	4	4	4	3	4	3	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	2	4	4	2	1	1	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	3	4	3	3	3	3	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	4	5	5	4	3	4	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	5	4	5	5	5	5	5
4	4	4	3	4	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
2	3	4	4	4	3	4	4	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	5	5	4	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	5
4	3	3	4	4	4	3	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	4	4	4	3	3	4	4	5
4	4	4	4	5	4	5	3	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	2	2	2	2	2	2	3	5

4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	3	4	4	3	4	4	3	5
4	4	4	3	4	3	3	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	4	2	2	4	4	3	4	3
3	3	3	3	3	3	3	3	5
4	5	5	5	5	5	5	4	5
3	4	3	3	3	4	3	4	3
4	4	3	3	4	3	3	3	5
3	3	4	4	3	3	3	3	3
1	2	2	2	2	2	2	2	2
5	4	4	4	5	4	4	4	5
5	5	5	5	4	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	3	5	4	5	3	4	3
3	3	3	3	3	3	4	3	3
4	3	3	3	4	3	4	3	5
4	4	3	3	4	4	4	5	5
3	3	3	3	4	3	3	4	3
4	4	5	5	4	3	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	4	3	3	4	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	5	5
4	4	5	4	4	2	4	4	5
4	5	4	5	4	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	4	4	5
4	4	5	4	4	4	4	4	5
4	4	5	4	5	4	4	3	5
3	3	3	3	3	3	3	3	5
3	4	4	3	3	4	4	3	5
2	2	3	3	2	2	3	3	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	3	4	4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	3	4	4	4	4	4	4	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	3	3	3	3	3	3	3
4	4	5	4	4	3	3	4	5
4	3	4	3	4	4	3	3	5

3	3	3	3	3	2	2	3	5
5	5	5	5	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	5	4	4	4	5	5	5
3	3	3	4	3	3	3	3	5
3	2	4	3	3	1	3	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	3	4	4	4	3	4	4	5
4	3	4	4	4	4	3	4	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	4	3	2	3	4	5
3	4	4	3	3	3	3	1	2
4	4	4	3	3	2	3	2	3
4	4	3	4	4	4	4	4	5
4	3	4	5	4	4	3	4	5
3	3	3	3	3	3	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	3	3	3	2	1	3	3	5
4	3	4	3	5	4	3	4	5
4	4	4	4	4	4	4	3	5
3	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	2	2	4	2	2	3	2	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	3	4	3	2	2	2	3
3	3	4	4	3	4	3	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	3	3	3	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	3	3	5
4	3	4	4	4	3	3	3	5
3	3	4	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	1	3	3	3

3	3	4	4	3	3	3	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	3	3	3	3	5
5	5	5	4	4	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	3	4	4	3	3	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	3	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	2	2	2	2	3
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	3	4	3	2	3	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	4	3	3	2	3	3	5
4	4	4	4	4	1	2	3	5
3	2	3	2	2	1	3	3	5
4	4	4	4	4	4	3	3	5
3	3	4	3	2	2	3	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	3	4	4	4	2	3	3	3
3	3	3	3	3	1	3	3	5
4	4	4	4	3	2	4	3	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	3	3	1	1	3	5
4	4	4	4	4	4	4	5	5
5	5	5	5	5	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	5	4	5	4	4	5	5
4	4	5	5	5	5	5	5	5
5	3	5	5	4	2	3	5	5
4	4	4	4	4	2	3	3	3

1	1	3	4	3	1	3	1	3
1	1	1	1	1	1	1	1	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	4	3	3	3	3	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	4	3	3	3	3	3
2	2	2	3	2	5	2	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	3	4	2	3	3	3	4	5
3	3	3	3	1	1	1	2	5
4	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	4	4	3	3	3	4	5
3	4	4	5	3	2	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
2	2	2	3	2	3	2	2	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	2	2	1	2	1	2	2	5
3	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	5	4	3	2	3	3	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	5	4	3	4	4	5
4	4	5	5	4	4	4	5	5
5	4	4	4	5	3	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	5	5	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	4	4	4	4	1	3	3	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	3	4	4	4	4	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	3	3	3	3	3	5
4	4	3	3	3	3	3	4	3

4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	3	4	3	3	3	5
3	4	4	3	4	5	3	4	3
3	3	3	3	3	3	3	3	5
4	3	4	4	4	3	4	3	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	3	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	4	4	4	4	2	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	3	3	3	4	2	2	2	3
4	4	4	4	5	4	5	5	5

5	5	2	2	2	2	2	3	3
5	1	1	1	5	5	1	1	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	3	2	3	3	5	5	5	5
2	5	3	5	5	5	5	5	5
3	5	3	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	2	5	5	5	5	5
2	2	2	2	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	5	5	3	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	2	2	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	3	3	3	1	1	1	1	1
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	2	5	5	3	3	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	5	3	5	5	5	5	5	5
5	3	3	5	3	5	3	5	5
5	3	5	5	5	5	5	5	5
3	5	3	5	3	5	3	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	3	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	3	5	5	5	5	5	5	5
3	5	3	3	3	5	5	5	5

